

**TÓRTKÚL RAYONÍ HÁM RAYON OYKONIMLERI HAQQÍDA
QÍSQASHA MAĠLÍWMAT**

Baltabayev O.O.,

*Berdaq atındađı Qaraqalpaq mámleketlik universiteti (DSc) doktoranti, geografiya ilimleri
boyınsha filosofiya doktori (PhD)*

Abdinasirov Q.A.,

Berdaq atındađı Qaraqalpaq mámleketlik universiteti magistranti

Kidirbaeva J.J.,

Berdaq atındađı Qaraqalpaq mámleketlik universiteti studenti

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15170514>

Tórtkúl rayonu Qaraqalpaqstan Respublikasınıń qubla bóliminde jaylasqan bolıp ulıwma shegaralarınıń uzınlıđı 511,4 km bolıp, qublada Túrkménstan Respublikası (1,8 km) hám Xorezm wálayatı menen (147,9 km), qubla- shıǵısta Buxara wálayatı menen (66 km), shıǵısta Nawayı wálayatı menen (126 km), arqa hám arqa batısta Ellikqala rayon menen (169,7 km) shegaralas.

Rayon 1927-jıldıń 13-iyul sánesinde dúzilgen bolıp, rayonnıń ulıwma jer maydanı 7,48 mın km² tı quraydı. Rayonnıń jer maydanı Qaraqalpaqstan Respublikası jer maydanınıń 4,5% in quraydı. Rayonnıń administrativlik orayı – Tórtkúl qalası. Xalqı 228,8 adam (01.01.2024). Sonnan 85600 adam qalada hám 143200 adam bolsa awıllıq orınlarda jasaydı. Rayon xalqınıń tıǵızlıđı hár km² maydanǵa 30,5 adamnan tuwrı keledi. Tórtkúl rayonu xalqı tábiyiy ósiw kórsetkishleri boyınsha respublikada joqarı orında turadı sonday-aq, rayon xalqı tez pát penen joqarılap atırǵan rayon esaplanadı (1-keste). Rayon házirgi kúnde respublikamızda Nókis qalasınan keyin ekinshi orında turadı.

Kestede kórsetilgendey rayon xalqı 2014-2024-jıllar aralıǵında yaǵnıy sońǵı 10 jil dawamında ulıwma 36,2 mın adamǵa yamasa 118,9% ke kóbeygen. Eger 2014-jılı rayon xalqı 192,6 mın adamdı quraǵan bolsa, 2024-jılı bul kórsetkish 228,8 mın adamdı quradı. Rayon xalqınıń jıllıq ósimi ortasha jılına 1,1-1,3% ti quramaqta, yaǵnıy bul 3000-4000 adam degen sóz.

Házirgi kúnde Tórtkúl rayonında 1 qala, 5 qalasha hám 86 elatlı punkt bar yaǵnıy, jámi 92 oykonim bar. Olar bir-birinen payda bolıw ózgeshelikleri, payda bolıw dáwirleri, payda bolıwında aktiv qatnasqan jergilikli geografiyalıq terminlerdiń hár túrliligi, oykonimlerdiń leksika-semantikalıq túrleri menen ózgeshelenedi.

“O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI HUDUDLARINI BARQAROR RIVOJLANTIRISHNING GEOGRAFIK ASOSLARI”

Respublika ilmiy-nazariy konferensiyasi

1-keste

Tórtkúl rayoni xalqiniń ósiw dinamikasi

Jillar	Rayonniń barlıq xalqı mın adam	Usınnan				Xalıqtıń tıǵızlıǵı
		Qala xalqı	% esabında	Awıl xalqı	% esabında	
2014	192,6	75,1	39	117,5	61	25,7
2015	196,1	76	38,7	120,1	61,3	26,2
2016	199,7	77	38,5	122,7	61,5	26,7
2017	203,1	78,2	38,5	124,9	61,5	27,1
2018	206,4	79,3	38,4	127,1	61,6	27,6
2019	210,3	80,5	38,3	129,8	61,7	28,1
2020	214,3	81,8	38,2	132,5	61,8	28,6
2021	217,7	82,8	38	134,9	62	29,1
2022	221	83,9	37,9	137,1	62,1	29,5
2023	224,7	84,7	37,7	140	62,3	30
2024	228,8	85,5	37,4	143,2	62,6	30,5

Keste Qaraqalpaqstan Respublikası Statistika basqarması maǵlıwatları tiykarında dúzildi

Biz izertlew jumısımızda O.O.Baltabayev tárepinen islep shıǵılǵan Qaraqalpaqstan Respublikası oykonimleriniń leksika-semantikalıq túrleri tiykarında tómendegi toparlarǵa bóliwdi lazım taptıq (1-súwret): geografıyalıq orın ózgeshelikleri menen baylanıslı oykonimler (Ayrıtam, Sohıl, Jambas); relyef ózgeshelikleri menen baylanıslı oykonimler (Dengli); oronimlerden payda bolǵan oykonimler (Kókshe, Depelikak); topıraq ózgeshelikleri menen baylanıslı oykonimler (Bóz, Qumbasqan, Qumlı); gidronimlerden payda bolǵan oykonimler (Tórtkúl, Ámirabad, Túrkmenkóli, Durvadik, Koshayap); fitooykonimler (Aqbaslı, Aqqamıs, Tutzar); zoooykonimler (Túyemoyın); etnooykonimler (Atuba); antropooykonimler (Furqat, Oxun, Shoraxan); kásip-óner, xojalıq iskerligi menen baylanıslı oykonimler (Atshabar, Chorvador); úy hám xojalıq qurılısları menen baylanıslı oykonimler (Aqtam, Tasqala); tariyxıy atamalardan payda bolǵan oykonimler (Bolıs); kóshirilgen oykonimler (migrant atamalar) (Kelteminar, Kulataw); zamanagóy (standart) atamalar (Báhár, Nurlıjol, Diyqanabad, Diyqanbirlik).

1-súwret. Tórtkúl rayoni oykonimleriniń leksika-semantikalq toparlari boyınsha úlesi

Ulıwma Tórtkúl rayoni oykonimlerinde zamanagóy (standart) atamalar kóbirek tarqalgan bolıp 42 (45,6%), bunıń tiykarǵı sebebi xalıqtıń úlken bólimi jańa ózlestirilgen jerlerdegi xalıq jasaw orınlarında jasaydı. Sonday-aq, rayon aymaǵında suw obyektleri atamaları menen atalgan oykonimlar 11 (11,95%)de basqa toparlarǵa salıstırǵanda kóbirek ekenligin kórsek boladı.

Paydalanılǵan ádebiyatlar:

1. Балтабаев О. О. Қорақалпоғистон Республикаси ойконимларининг ижтимоий-географик таҳлили. География фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси автореферати //Самарқанд, 2022.–45 б. – 2022.
2. Камалов С.К., Қошанов А.Қ., Ҳажиев Ғ.Н. Төрткүл-Қарақалпақстанның биринши пайтахты: Тарийхий изертлеўлер. – Нөкис: Қарақалпақстан, 1993. – 64 б.
3. Раҳмонов Ҳ., Нуржонов К. Тўрткўл. – Урганч: 1993. – 62 б.
4. Тўрткўл тумани паспорти. – Тўрткўл, 2020.
5. Baltabaev O.O., Turdimambetov I.R. TERRITORIAL DIFFERENCES IN THE LEXICAL-SEMANTIC STRUCTURE OF OIKONYMS OF THE REPUBLIC OF KARAKALPAKSTAN //Центральноазиатский журнал географических исследований. – 2024. – Т. 3. – С. 46-57.
6. Turdimambetov I.R. Baltabayev O.O. Qoraqalpog'iston Respublikasi oykonimiyasining hududiy tarkibi va tarixiy-madaniy ahamiyati (Monografiya). – T.: “ZEBO PRINT”, 2024. – 240 b.

“O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI HUDUDLARINI BARQAROR RIVOJLANTIRISHNING GEOGRAFIK ASOSLARI”

Respublika ilmiy-nazariy konferensiyasi

7. Turdimambetov I.R., Baltabayev O.O. Ouykonimlarning leksik-semantik tasnifi // «Сборник материалов IV международной научно-теоретической конференции «Актуальные вопросы естественных наук». – Нукус, 2023. – С. 145-148.
8. <https://qrstat.uz/uz/>

